

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ИННОВАЦИЯХ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Сулейманова Шоира Алавхановна

и.о. доцент (PhD) кафедры “Экономика и управление бизнесом”

Международного университета Нордик

Тошбеков Абдувохид Махмуд угли

Магистрант экономического направления

Международного университета Нордик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657892>

Аннотация

Данный тезис посвящен роли экономической дипломатии в контексте международной интеграции и инновационного развития. Автор рассматривает теоретические основы экономической дипломатии, её эволюцию и современное значение для формирования внешнеэкономической политики. Особое внимание уделяется опыту Узбекистана в продвижении экономических интересов через дипломатические каналы. Тезис подчёркивает важность интеграции в глобальную экономику, привлечения иностранных инвестиций, передачи технологий и развития международного сотрудничества.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, международная интеграция, внешнеэкономическая политика, инновации, цифровая трансформация

Annotation

This thesis is dedicated to the role of economic diplomacy in the context of international integration and innovative development. The author examines the theoretical foundations of economic diplomacy, its evolution, and its current importance in shaping foreign economic policy. Special attention is given to Uzbekistan's experience in promoting economic interests through diplomatic channels. The thesis emphasizes the importance of integration into the global economy, attracting foreign investment, technology transfer, and the development of international cooperation.

Keywords: economic diplomacy, international integration, foreign economic policy, innovation, digital transformation

Annotatsiya

Ushbu tezis iqtisodiy diplomatiyaning xalqaro integratsiya va innovatsion rivojlanishdagi o'rniga bag'ishlangan. Muallif iqtisodiy diplomatiyaning nazariy asoslari, uning taraqqiyoti va hozirgi kunda tashqi iqtisodiy siyosatni shakllantirishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Ayniqsa, O'zbekistonning diplomatik kanallar orqali iqtisodiy manfaatlarini ilgari surish tajribasiga alohida e'tibor qaratilgan. Tezis global iqtisodiyotga integratsiyalashuv, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, texnologiyalarni uzatish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy diplomatiya, xalqaro integratsiya, tashqi iqtisodiy siyosat, innovatsiyalar, raqamli transformatsiya

Дипломатия является ключом к созданию, укреплению и развитию отношений во всех политических, экономических, социально-культурных, военных областях страны с миром. Признавая важную роль внешней политики, особенно экономической

дипломатии, в процессе социально-экономического развития страны, в последнее время наша партия и государство сосредоточились на обновлении теоретического мышления, тем самым внося позитивные изменения в сознание, политику, взгляды, а также применяя и реализуя политику экономической дипломатии на практике, добиваясь ее эффективности. Благодаря этому экономическая дипломатия все больше вносит вклад в исследования и консультирование по вопросам формирования внешнеэкономической политики и международной интеграции.

Узбекистан заключил и подписал множество соглашений об экономическом сотрудничестве с партнерами из стран с развитой экономикой в регионе и мире; открытый товарный рынок; привлекать разнообразных иностранных партнеров, а также прямой инвестиционный капитал; тем самым способствуя передаче технологий, расширению рынка труда, привлечению международных туристов, способствуя созданию и развитию динамичной вьетнамской экономики и интеграции с миром.

Экономическая дипломатия с теоретической точки зрения. Дипломатическая деятельность, направленная на принесение экономической выгоды странам, зародилась рано, начавшись с коммерческой деятельности между странами. В настоящее время экономическая дипломатия получила широкое развитие, приобрела множество новых содержаний и форм и стала одним из основных видов дипломатической деятельности.

В общем понимании экономическая дипломатия — это реализация экономических мер в дипломатической деятельности с целью получения максимальной экономической выгоды, посредством чего выстраивается политика и реализуется соответствующая внешнеполитическая и дипломатическая деятельность на практике. В узком смысле экономическая дипломатия — это дипломатическая деятельность, осуществляемая экономическими мерами для достижения экономической выгоды. В более широком смысле экономическая дипломатия — это не только деятельность, приносящая экономические выгоды, но также включающая политические и связанные с безопасностью выгоды, и осуществляется посредством экономических мер.

В “Словаре дипломатии” Берридж и Джеймс утверждают¹, что: Экономическая дипломатия занимается вопросами экономической политики, экономическая дипломатия использует экономические ресурсы либо в качестве вознаграждений, либо в качестве санкций для достижения определенной внешнеполитической цели.

Таким образом, особенностью концепции экономической дипломатии является многообразие субъектов ее реализации, однако все они имеют одну цель — содействие развитию торгово-экономической деятельности страны.

Между дипломатией и экономикой существует диалектическая связь. Исходя из экономических целей, дипломатия выстраивает отношения с другими странами для достижения экономических целей в частности и национального развития в целом. В зависимости от характера и хода достижения экономических целей внешняя политика будет разрабатываться и корректироваться с точки зрения объектов и партнеров; на приоритетном фокусе; макро- или микроуровень, долгосрочный или краткосрочный характер. Таким образом, изменения в экономических целях повлияют, изменят и кардинально скорректируют внешнюю политику каждой страны в каждом контексте. С

¹ G. R. Berridge, Alan James. A Dictionary of Diplomacy. Second Edition. 2003

другой стороны, финансовые факторы и возможности являются предпосылками для любой зарубежной деятельности, включая дипломатию.

Напротив, характер и масштабы дипломатической деятельности являются основой и базой для осуществления внешнеэкономической деятельности страны с другими странами мира. Таким образом, уровень дипломатической деятельности оказывает влияние, способствуя развитию и поддержке экономических, торговых и инвестиционных отношений между странами. Дипломатия — это средство установления отношений, создания правовой базы и создания условий для беспрепятственного осуществления внешнеэкономической деятельности, приносящей наибольшую выгоду стране. На основе результатов дипломатической деятельности правительство и органы власти каждой страны будут принимать решения о соответствующих экономических целях и политике, чтобы внешняя политика достигала максимальной экономической эффективности.

История международных отношений между странами мира показывает, что внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в построении и улучшении качества отношений между странами. Между странами с тесными и доверительными дипломатическими отношениями наблюдается более высокий уровень экономической активности, поэтому экономическая дипломатия быстро развивается как вширь, так и вглубь, как по качеству, так и по количеству.

Экономическая дипломатия в процессе национального обновления и международной интеграции.

Во-первых, экономическая дипломатия играет важную роль в формулировании политики, построении и реализации политики экономического развития страны. Деятельность экономической дипломатии является одной из основ для формирования внешней политики партии, государства и соответствующих министерств и отраслей; разрабатывать политику и определять соответствующую политику, особенно внешнюю политику, направленную на экономические цели. В то же время необходимо создавать экономические институты, соответствующие внутреннему и международному контексту.

Во-вторых, экономическая дипломатия способствует расширению двусторонних отношений; содействовать участию стран в региональных и глобальных многосторонних институтах. Экономическая дипломатия вносит значительный вклад в реализацию политики партии и государства по многосторонности и диверсификации внешних связей, что наглядно демонстрируется в деятельности экономической дипломатии и расширении двусторонних отношений; содействовать участию в региональных и глобальных многосторонних институтах. В двусторонних отношениях экономическая дипломатия активно способствовала развитию отношений с традиционно дружественными странами и крупными странами в интересах экономики. Участвуя в региональных и глобальных многосторонних институтах и международной интеграции, экономическая дипломатия активно способствовала установлению дипломатических отношений

В-третьих, расширение внешнеэкономических связей, способствующее продвижению процесса международной экономической интеграции. Благодаря целенаправленной, активной и инициативной дипломатической деятельности, уделяя особое внимание укреплению отношений сотрудничества с

основными партнерами, содействии международному экономическому сотрудничеству и глубокой интеграции в региональную и мировую экономику, экономическая дипломатия Узбекистана мобилизовала иностранные ресурсы на цели социально-экономического развития.

INNOVATIVE
ACADEMY